

PEDAGOGY

ПОЛІКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Дем'яненко О.Є.

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології
Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського*

Айзікова Л.В.

*викладач кафедри германської філології
Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського*

POLYCULTURAL COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Demianenko O.,

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Germanic philology, V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University

Aizikova L.

*lecturer of the Department of Germanic philology,
V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University*

Анотація

У статті аналізується питання полікультурної складової професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Розглядається актуальність впровадження моделі такої освіти в закладах вищої освіти, її цілі, завдання та методичні принципи. Автори наголошують, що полікультурна освіта уможливує створення спеціальних умов, які сприяють формуванню гармонійної особистості студента, розкриттю й розвитку його здібностей, набуттю ним моральних якостей на засадах рідної та інших культур, забезпечуючи повноцінну участь у житті соціуму, ефективне засвоєння суспільного досвіду й успішну соціалізацію в мультикультурному середовищі.

Abstract

The article analyzes the issue of the polycultural component of professional training of future foreign language teachers. The actuality of implementation the model of such education in institutions of higher education, its goals, tasks and methodical principles is considered. The authors emphasize that polycultural education makes it possible to create special conditions that contribute to the formation of a harmonious personality of the student, the disclosure and development of their abilities, the acquisition of moral qualities on the basis of native and other cultures, ensuring full participation in the life of society, effective assimilation of social experience and successful socialization in a multicultural environment.

Ключові слова: професійна підготовка, міжкультурне навчання, підготовка вчителя іноземної мови, полікультурна освіта, полікультурна компетентність педагога, професійна комунікативна компетенція.

Keywords: professional training, intercultural training, training of foreign language teachers, polycultural education, polycultural teacher competence, professional communicative competence.

Постановка проблеми. Інтенсивні процеси глобалізації сучасного суспільства можуть бути схарактеризовані як комплексні й багатопланові. Теорія багатомовної освіти, тобто процесу, при якому інша мова є не стільки метою, скільки засобом навчання, засобом викладання спеціальних дисциплін, інтенсивно розробляється і в Україні. Сучасні зміни у соціумі в контексті вищої освіти вимагають формування нової генерації педагогів, які володіють необхідними якостями та уміннями міжкультурної взаємодії у контексті освітнього європейського простору. Відповідно, одним із важливих завдань вищої освіти є підготовка майбутніх учителів іноземної мови до конструктивної взаємодії у полікультурному суспільстві. Професійна педагогічна підготовка майбутнього вчителя – це складний, динамічний і безперервний процес, який

вимагає урахування сучасних вимог. Постійне зростання потреб сучасної школи у професійних фахівцях, здатних творчо вирішувати складні теоретичні та практичні завдання освітнього процесу, свідчить про важливість проблеми професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, пошуку ефективних шляхів та вибору раціональних методів керівництва процесом їхнього навчання.

В умовах багатокультурного миру та поліетнічного українського суспільства, полікультурна освіта стає невід'ємною частиною педагогічної культури викладача. Вона містить в собі культурологічні, етнічні, історичні знання, усвідомлення важливості культурного різноманіття, а також вміння організувати педагогічний процес як діалог носіїв різних культур в часі та відстані.

Щодо вищої освіти, то об'єктивна тенденція до використання не однієї, а кількох мов у навчальному процесі, зумовлена не лише причинами ситуативного характеру, а більш глибокими обставинами, зокрема, онтологічними, соціокультурними, історичними, тощо. Наразі для національної освітньої системи актуальним є завдання виведення її на рівень, який би давав змогу випускникам українських закладів вищої освіти вільно застосовувати свої знання й уміння не лише у своїй країні, а й за її межами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми професійної підготовки присвячено низку праць, у яких досліджено різні її аспекти: М. Байда, М. Бубнова, Н. Волкова, Л. Гусак, Н. Колесник, Т. Осадча, В. Семиченко та ін. Аналіз теоретичних і практичних аспектів положення про полікультурну освіту здійснили вчені: Я. Гулецька, С. Дрожжина, О. Ковальчук, О. Смолянінова, М. Сорока, М. Сімоненко, Г. Дмитрієв, Л. Супрунова, В. Дворникова та інші.

Серед зарубіжних дослідників полікультурної освіти можемо виділити: G. Baker, C. Bennet, C. Clark, L. Derman-Sparks, M. Fullan, G. Gay, M. Craft, E. Hollins, T. Lewowicki, J. Lichte, R. Marry, C. N. Power, P. G. Ramsey, A. Sadowski, C. Sleeter та інші. Методичні аспекти викладання іноземних мов у закладах вищої освіти досліджували вітчизняні науковці О. Бігич, О. Божок, О. Варнікова, І. Костікова, О. Миролібов, Ю. Пелех, І. Пінчук, О. Троценко, Я. Черньонков та інші.

Сьогодні також багато наукових публікацій присвячено питанням прояву тенденцій глобалізації та інтеграції в освіті, питанням формування мовної політики, входження української освіти до європейського простору, шляхів реалізації першочергових завдань у мовній освіті в європейському вимірі.

Так, О. Яковлева, аналізуючи тенденції розвитку мовної політики, зауважує, що, «як свідчить світовий досвід, стан мовної ситуації, який найбільшою мірою відповідає потребам держави і суспільства, вдається досягти там і тоді, де і коли мовна політика будується на уважному ставленні до мовних традицій, які склалися протягом усього попереднього історичного розвитку без поділу минулого на «своє», що слід зберегти, і «чуже», від чого варто відмовитися» [6, с. 76].

Одне з найбільш повних визначень поняття професійної підготовки пропонує В. Семиченко, розглядаючи її у трьох аспектах: 1) як процес, у ході якого відбувається професійне становлення майбутніх фахівців; 2) як мету і результат діяльності навчального закладу; 3) як суть залучення студента в навчально-виховну діяльність [5]. Серед зарубіжних наукових досліджень із зазначеного питання виокремимо роботу С. Gauthier, D. Raymond & M.A. Martinet «Teacher training: Orientations, professional competencies», в якій професійну підготовку окреслено як «єдність і взаємозв'язок змістового, психологічного і особистісного аспектів, які реалізуються в процесі цієї підготовки» [7]. Отже,

насамперед необхідно визначити, що має знати спеціаліст відповідно до його обов'язків; по-друге, як ці знання він буде застосовувати у своїй професійній діяльності; по-третє, якими особистими якостями він має володіти, щоб знання та уміння давали необхідний результат тощо.

Рішення завдань багатомовної професійної освіти вимагає посилення полікультурної складової у підготовці майбутнього вчителя, оскільки студенти різних спеціальностей, особливо педагогічних, повинні вміти працювати з різними в культурному відношенні людьми, правильно розуміти людські відмінності, бути толерантними до них, вміти підтверджувати своїми особистими справами і словами культурний плюралізм у суспільстві.

Мета статті – здійснити комплексний аналіз теоретичних засад концепції полікультурної освіти як засобу ефективної професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови.

Виклад основного матеріалу. В контексті полікультурної освіти іноземна мова виступає не тільки як об'єкт вивчення, але й як засіб пізнання, в результаті чого досягається так званий подвійний ефект: має місце як вивчення предмета, так і вивчення мови. Полікультурну освіту розглядаємо як сукупність освітніх програм, в яких як рідна, так й іноземна мова використовуються як інструмент освіти та самоосвіти під час вивчення тих чи інших дисциплін вузівського циклу, і в яких створені умови для включення міжнародного аспекту у зміст вузівської освіти, що дозволяє підготувати суб'єктів освітнього процесу до міжкультурного співробітництва в різних областях діяльності в багатомовному світі.

Як зазначає Л. Маєвська, «готовність до ефективної професійної діяльності в полікультурному виховному просторі є важливою складовою професійної педагогічної освіти, тому необхідна організація цілеспрямованої підготовки студентів до педагогічної підтримки і формування суб'єктивної позиції носія етнокультури, розвитку потреби у взаємодії з ним у педагогічному просторі» [4].

За словами Я. Гулецької, «полікультурна освіта – це складовий компонент професійної освіти, спрямований на засвоєння культурно-освітніх цінностей інших культур на основі знання культури своєї етнокультурної групи, а також взаємодію всіх культур на принципах взаємопорозуміння, толерантності, діалогу та плюралізму, що є засобом протистояння дискримінації, націоналізму, расизму. Метою полікультурної освіти є забезпечення рівних освітніх можливостей для всіх представників різноманітних расових, етнічних, соціальних, культурних та інших груп» [2, с.9].

Полікультурна освіта засобами рідної та іноземної мов завжди була невід'ємною частиною професійної освіти не тільки на мовних факультетах закладів вищої освіти, зокрема, при підготовці педагогічних кадрів. Однак у більшості випадків практика багатомовної освіти поширювалася на формування загальної комунікативної компетенції без урахування її професійно-орієнтованого аспекту. В умовах розширення можливостей міжкультурного

спілкування фахівців різних рівнів, зокрема вчителів іноземної мови, відчувається потреба у сформованому на достатньому рівні саме професійному аспекті.

В. Кузьменко, Л. Гончаренко вважають, що «полікультурна компетентність педагога – це не лише здатність до життєдіяльності в багатокультурному середовищі, а ще й теоретична та практична готовність до здійснення професійної діяльності в такому суспільстві, яка ґрунтується на поєднанні синтезованих знань з полікультурності, умінь використовувати свої знання на практиці та професійно значущих особистісних якостях» [3, с. 49].

Науковці також зауважують, що «до професійно значущих якостей полікультурно компетентного педагога варто віднести: творче ставлення до професійної діяльності (що передбачає наявність у вчителів творчого та креативного мислення і допомагає вчителю виробити в собі низку вмінь, наприклад, бачити різні варіанти вирішення однієї й тієї ж проблеми); прагнення до новаторства на базі сучасних наукових знань (що допоможе освітянину набутий із багатокультурності досвід адаптувати до свого середовища, віднайти саме ті технології, які стануть дієвими в умовах українського суспільства); гуманістичний характер спілкування з учнями (сприйняття, повага думки учня, умінь через спілкування встановлювати психологічний контакт, комунікабельність, здатність до співробітництва, емпатійність, толерантність); усвідомлення себе носієм національної культури і полікультурності, посередником між культурою і освітою (передбачає знання учителем рідної мови, культури, історії свого народу та тих, що живуть поруч, розуміння взаємодії та взаємозв'язку між культурними групами; усвідомлення педагогом важливості національного й полікультурного для розвитку особистості)» [3, с. 49].

Щодо вмінь використовувати знання на практиці, то вони базуються на здатності педагога пов'язувати зміст дисципліни, яку викладає, із проблемами полікультурності (причому гуманітарні предмети мають набагато більше тем, пов'язаних із полікультурністю, ніж природничо-математичні...). Водночас, полікультурно компетентний учитель в своїй діяльності має добирати методи, форми, прийоми, що сприятимуть атмосфері співробітництва і поваги з метою підвищення інтересу учнів до знань, які учитель їм передає» [3, с. 49-51].

Отже, одним із завдань полікультурної освіти щодо підготовки педагогічних кадрів є формування як загальної, так і професійної комунікативної компетенції. Це, в свою чергу, передбачає розробку:

- багатомовних освітніх програм з різних навчальних дисциплін;
- навчальних матеріалів для полілінгвального вивчення навчальних дисциплін іноземною мовою;
- контрольних завдань для визначення рівня як предметних знань і вмінь, так і комунікативних професійно-орієнтованих умінь;
- оціночних шкал для самооцінки студентами рівня сформованості предметних знань і полілінгвальних комунікативних умінь.

Установка на підготовку висококваліфікованих кадрів, здатних мислити і діяти в глобальній системі діалогу культур в сучасному суспільстві, визначає концептуальну систему освітньої програми, яка полягає в формуванні у майбутніх спеціалістів мовної предметної компетенції відповідно до обраної спеціалізації, орієнтованої на формування спеціальної предметної компетенції іноземною мовою.

Як зазначено у дослідженнях В. Андрушенка, «для впровадження полікультурної освіти у вищій школі потрібна відповідна побудова системи навчальних закладів, яка б забезпечувала досягнення таких основних цілей: забезпечення законних прав та задоволення освітніх і культурних потреб національних (етнічних), мовних, культурних меншин; формування повноцінних уявлень про етнічне й мовно-культурне різноманіття сучасного українського суспільства та внесок різних етнічних груп та народів-сусідів у нашу історію та культуру, знань про мови та культури великих і малих народів, що населяють Україну, переконаності в цінності культурного різноманіття та плюралізму; виховання у представників усіх національностей взаємного взаєморозуміння, поваги й толерантності, здатності до міжетнічного й міжкультурного діалогу; поєднання виховання лояльних, патріотичних громадян демократичної держави» [1].

Стосовно підготовки педагогічних кадрів полікультурна освіта передбачає також усвідомлення своєї приналежності як до професійної спільноти в рідній країні, так і до світового професійного співтовариства. Так, багатомовна професійна педагогічна освіта засобами рідної та іноземної мов розглядається як засіб ефективної міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови. У процесі вивчення іноземної мови відбувається процес адаптації до іншомовної культури, тобто процес акультурації. Іноземна мова відкриває для цього перспективи, оскільки привласнена культура, стаючи особистісною характеристикою, означатиме персональну участь в еволюції всього людства. Адекватне розуміння чужої культури, в тій мірі як її сприймають носії мови, сприятиме ліквідації помилкових стереотипів сприймання іншої країни.

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що на сучасному інформаційному етапі розвитку педагогічної теорії та практики полікультурну освіту трактують як освіту, сконцентровану на збереженні, розвитку і взаємодії всього культурного розмаїття, норм, цінностей, форм і зразків суспільної діяльності, на передачі наявного досвіду в спадок молодому поколінню, формуванні толерантності й умінь успішно жити в полікультурному соціумі.

Для того щоб знати культуру, необхідно нею користуватися, володіючи законами її функціонування. Мета пізнання іншої культури полягає не тільки в тому, щоб набутися знань про культуру, а, перш за все, щоб фахівець був здатний орієнтуватися в ній. Тоді вже мова піде про формування навичок і вмінь оперувати комунікативними стратегіями, які, в свою чергу, і визначатимуть успіх у процесі усного спілкування. Водночас вища освіта в

контексті інноваційного розвитку покликана допомогти студентам опанувати нові знання та вміння проживання в демократичному соціумі. Запровадження полікультурної освіти має бути процесом і в жодному разі не якоюсь одноразовою програмою.

Особлива частка в полікультурній освіті повинна відводитися репрезентації варіативності культур рідної країни, регіону і т.п., оскільки це може сприяти формуванню в тих, хто навчається, уявлень про культурну різноманітність як норму співіснування і взаємного розвитку культур в сучасних полікультурних спільнотах країн рідної та вивченої мов. Крім того, така варіативність та різноманітність тематичного наповнення навчальних програм необхідні для створення умов краще розуміти себе в спектрі культур. Культурна варіативність є одним із основних дидактичних інструментів досягнення головної загальної мети мовної полікультурної освіти – підготовки тих, хто навчається, до активного й повноцінного співробітництва в сучасному полікультурному світі засобами мови, що вивчається.

Найбільш прийнятною для нашої країни моделлю полікультурної освіти як варіанту навчання міжкультурного спілкування і засобу полілінгвального розвитку тих, хто навчається, засобами рідної та іноземної мов на різних етапах є імерсійна модель, що припускає рівний ступінь використання рідної та іноземної мов як засобу навчання та професійного розвитку. У контексті сучасних вимог і цілей освіти в цілому, і мовної освіти зокрема, можемо припустити, що полікультурна освіта є однією з форм міжкультурної освіти, що ставить за мету виховання полікультурної особистості. Отже, іноземна мова в рамках багатомовної освіти відкриває перспективи міжкультурної підготовки педагогів, у тому числі й вчителів іноземної мови.

Висновки. Отже, особливістю навчальної діяльності в контексті полікультурної спрямованості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови є організація навчально-виховного процесу, побудованого на основі діалогу культур; контрастний принцип оволодіння змістом полікультурної освіти; описовий принцип пошуку спільних і відмінних рис в культурах народів світу, народів і власного народу; виховання поваги і формування інтересу до національних цінностей та особливостей інших народів, їх мови, традицій, культур;

принцип творчої доцільності використання культурних цінностей.

Для реалізації ідей і конкретних завдань полікультурної освіти засобами рідної та іноземної мов необхідна розробка концептуальних основ такої освіти на різних ступенях навчання, включаючи міждисциплінарні основи соціокультурного розвитку майбутніх фахівців і методичне забезпечення навчального процесу, що містить навчальні програми та навчальні плани для різних ступенів і різних типів освітніх установ; навчальні матеріали, включаючи матеріали для контролю і самоконтролю професійних знань і загальнокультурних умінь майбутніх спеціалістів.

Список літератури

1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11-17.
2. Гулецька Я.Г. Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Я.Г. Гулецька. – Київ, 2008. – 20 с.
3. Кузьменко В.В. Формування полікультурної компетентності вчителів загальноосвітньої школи: навчальний посібник / В.В. Кузьменко, Л.А. Гончаренко. – Херсон: РІПО, 2006. – 92 с.
4. Маєвська Л.М. Модель підготовки майбутнього етнокультурного виховання молодших школярів / Л.М. Маєвська // Вісник Чернігівського педагогічного університету. – 2010. – № 79. – С. 25-29.
5. Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей (психолого-педагогический аспект) [Текст]: дис... д-ра психол. наук / Семиченко В.А.; КГПИ им. М.П. Драгоманова. – К., 1992. – 432с.
6. Яковлева О. Багатомовність як імператив доби й її значення для модернізації системи вищої освіти України / О. Яковлева // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія: Збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2011. – Вип. 16. – С. 75-85.
7. Gauthier, C., Raymond, D., & Martinet, M. A. (2001). Teacher training: Orientations, professional competencies: Ministère de l'éducation. 193 p.